

BARGNING MORFOLOGIK TUZILISHI VA XILMA-XILLIGI**Umaraliyeva Mohlaroyim Azimjon qizi****ADPI Biologiya yo'nalishi 102-guruh talabasi****Tojiboyev Murodali Umaraliyevich****Ilmiy rahbar****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14263908>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'simliklarning barg organi, uning morfologik tuzilishi va xilma-xilligi haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan. Bargning asosiy tuzilish elementlari – barg bandi, plastinkasi va asoslari, shuningdek, ularning shakli, joylashuvi, chetiga ko'ra turlanishi batafsil tahlil qilingan.

Abstract: This article provides general information about the leaf organ of plants, its morphological structure, and diversity. The main structural elements of the leaf—petiole, blade, and base—along with their shapes, arrangement, and variations based on their edges, are analyzed in detail.

Аннотация: В статье данном тезисе представлены общие сведения о листовом органе растений, его морфологическом строении и разнообразии. Подробно проанализированы основные структурные элементы листа — черешок, пластинка и основание, а также их формы, расположение и разновидности по краю.

Kalit so'zlar: Barg, fotosintez, transpiratsiya, vegetative organ, band, poya, yaproq, oddiy, murakkab, novda, ekologik moslashuv.

Key words: Leaf, Photosynthesis, Transpiration, Vegetative organ, Petiole, Stem, Leaf, Simple, Compound, Branch, Ecological adaptation.

Ключевые слова: лист, фотосинтез, транспирация, вегетативный орган, черешок, стебель, листовая пластинка, простой, сложный, побег, экологическая адаптация.

Barg – o'simliklarning asosiy vegetativ organlaridan biri bo'lib, u fotosintez, transpiratsiya, va gaz almashinuvini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bargning morfologik tuzilishi va xilma-xilligi o'simlik turlarining ekologik sharoitlarga moslashganligini aks ettiradi. Barg uch qismdan iborat: 1. Barg bandi (petiolus): Bargni poya yoki novdaga biriktiradi va oziq moddalar va suvning harakatlanishiga yordam beradi. Ayrim o'simliklarda barg bandi bo'lmasligi mumkin (sesisil barglar). 2. Barg plastinkasi (lamina): Fotosintez, transpiratsiya va gaz almashinuvining asosiy qismi. U shakli, kattaligi va yuzasiga ko'ra xilma-xildir. 3. Barg asoslari: Barg bandining poya bilan tutashgan qismi bo'lib, ba'zi o'simliklarda qo'shimcha tuzilmalar (stipula - qo'shimcha yaproqchalar) bo'lishi mumkin. Bargning ichki tuzilishi uning asosiy vazifalarini bajarishga moslashgan. Bargning mikroskopik tuzilishi quyidagi qatlamlardan iborat: 1. Epidermis: Bargning tashqi himoya qatlami bo'lib, yuqori va pastki epidermisdan iborat. Epidermis hujayralari qalin qobiq bilan qoplangan va kutikula qatlami mavjud bo'lib, suvning bug'lanishini kamaytiradi. Pastki epidermisdan odatda stoma (tezak teshiklari) joylashgan. Stoma orqali gaz almashinuvi va transpiratsiya amalga oshadi. 2. Mezofil hujayralari fotosintez jarayoni uchun javobgar bo'lib, bargning asosiy qatlami hisoblanadi. U ikki qismga bo'linadi: Ustun (palisada) mezofili: Xloroplastlarga boy bo'lib, asosiy fotosintez jarayoni shu yerda amalga oshadi. Gubkasimon mezofil: Hujayralar orasida ko'p bo'shliqlar mavjud bo'lib, gaz almashinuvi uchun sharoit yaratadi. 3. Tomirlar (o'tkazuvchi to'qimalar). Bargdagi tomirlar suv, mineral moddalar va organik moddalarni tashish uchun

xizmat qiladi. Tomirlar ikkita asosiy o'tkazuvchi to'qimadan iborat: Ksilema: Suv va mineral moddalarni ildizdan barglarga yetkazadi. Floema: Fotosintez mahsulotlarini barglardan o'simlikning boshqa qismlariga tarqatadi [1].

O'simliklar evolyutsiyasi davomida turli yashash sharoitlariga moslashib, barglar xilma-xil ko'rinishga ega bo'lgan: 1. Ignasimon barglar. Ignasimon barglar asosan quruq sharoitda yashaydigan o'simliklarga xos. Ular suv yo'qotilishini kamaytirish uchun kichrayib, ignaga aylangan (masalan, qarag'ay, saksovul). 2. Sharsimon yoki pichansimon barglar: Suvga boy hududlarda keng barglar uchraydi. Bu barglar gaz almashinuvini va suv bug'lanishini maksimal darajada oshiradi (masalan, tropik o'simliklar). 3. Modifikatsiyalangan barglar Shox barglar: Himoya funksiyasini bajaradi (masalan, kaktus). Tuzoqli barglar: Hasharotlarni tutish uchun moslashgan (masalan, mushukqush). G'amlovchi barglar: Suv yoki oziqa moddalari to'planadigan joy (masalan, piyoz, aloe). Barglarning ekologik roli. Barglar nafaqat o'simliklar, balki atrof-muhit uchun ham katta ahamiyatga ega: 1. Fotosintez jarayonida kislorod ishlab chiqaradi va karbonat angidridni yutadi. 2. Transpiratsiya orqali havo namligini tartibga soladi. 3. Tuproqni eroziyadan himoya qiladi va ekotizimning barqarorligiga hissa qo'shadi. Ba'zi o'simliklarda barglar oziq moddalarni saqlash uchun moslashgan (masalan, piyoz barglari). Shuningdek, barg tomirlari orqali oziq moddalar va suv boshqa organlarga yetkaziladi. 5. Himoya vazifasi. Ayrim o'simliklarning barglari tikan, shox yoki g'adir-budir shaklga ega bo'lib, ularni hayvonlardan himoya qiladi. Barglarning shakli, o'lchami va ichki tuzilishi o'simlik yashayotgan ekologik sharoitlarga moslashgan: 1. Kserofit o'simliklar. Suv tanqisligi sharoitida yashaydigan o'simliklarda ignasimon yoki qalin kutikulali barglar rivojlangan (masalan, kaktuslar). Barglar kichrayib, transpiratsiyani kamaytiradi va suv saqlashga yordam beradi. 2. Mezofit o'simliklar. Namlik mo'l bo'lgan hududlarda keng va yupqa barglar uchraydi. Bu shakl transpiratsiya va fotosintezni samarali o'tkazadi (masalan, bug'doy, kartoshka). 3. Hidrofit o'simliklar: Suv muhitida yashaydigan o'simliklarda yupqa, suv yuzasida suzuvchi yoki suvga to'la barglar mavjud (masalan, suv o'tlari). 4. Tropik hududlardagi o'simliklarda katta va keng barglar mavjud bo'lib, quyosh nurini maksimal darajada qabul qiladi (masalan, banan). Modifikatsiyalangan barglar: O'simliklarning ba'zi turlari yashash sharoitiga qarab, barglarini modifikatsiyalashgan organlar sifatida rivojlantiradi: 1. Himoya tikanlari. Hayvonlardan himoya qilish uchun (masalan, kaktus, akatsiya). 2. Tuzoq barglar. Oziqa yetishmovchiligi sharoitida hasharotlarni tutib, ulardan oziq moddalar oladi (masalan, mushukqush). 3. G'amlovchi barglar. Oziq modda va suv saqlash uchun moslashgan (masalan, aloe, piyoz). 4. Vegetativ ko'payuvchi barglar. Ba'zi o'simliklarda barglar yangi o'simliklar hosil qilish imkonini beradi (masalan, bryofillum). Barglar nafaqat o'simliklar uchun, balki inson va boshqa tirik organizmlar uchun ham katta ahamiyatga ega: 1. Oziq-ovqat manbai: Ko'plab o'simliklarning barglari to'g'ridan-to'g'ri oziq-ovqat sifatida ishlatiladi (masalan, ismaloq, salat barglari). 2. Dorivor ahamiyat: Barglar ko'plab dorivor xususiyatlarga ega bo'lib, tibbiyotda ishlatiladi (masalan, aloe, yalpiz). 3. Havoni tozalash: Barglar karbonat angidridni yutib, kislorod ishlab chiqaradi, bu esa atmosferaning tozaligini saqlashga yordam beradi. 4. Xomashyo sifatida: Choy, tutun barglari, tol barglari kabi mahsulotlar sanoat va maishiy ehtiyojlarda ishlatiladi. [1,2].

Bargning morfologik xilma-xilligi 1. Tuzilishiga ko'ra a) Oddiy barglar: Barg plastinkasi bitta bo'ladi (masalan, olma, qayin). b) Murakkab barglar: Barg plastinkasi bir necha yaproqchadan iborat (masalan, loviya, yong'oq). 2. Bargning chetiga ko'ra Silliq chetli:

Plastinka chetlari tekis (masalan, terak). Tishsimon: Plastinka chetlari tishli (masalan, atirgul). Kesma-kesma: Plastinka chuqur kesmalarga ega (masalan, sabzi). 3. Joylashuviga ko'ra Navbatlashib joylashgan: Har bir tugundan bitta barg chiqadi (masalan, qovoq). joylashgan: Har bir tugundan ikkita barg chiqadi (masalan, yalpiz). Shoxlanib joylashgan: Bir tugundan bir nechta barg chiqadi (masalan, kashtan). 4. Shakliga ko'ra yurak shaklidagi: Masalan, tog'rayhon; nayza shaklidagi: Masalan, bug'doy; igna shaklidagi: Masalan, qarag'ay. 5. Ekologik moslashuviga ko'ra suvli barglar: Semirishgan, suv zaxirasiga ega (masalan, kaktus); iynasimon barglar: Transpiratsiyani kamaytirish uchun moslashgan (masalan, qarag'ay); yassilashgan barglar: Yorug'likni yaxshi tutish uchun keng yuzaga ega (masalan, zambil) [2,3].

Barg – o'simliklarning hayotiy jarayonlarida muhim ahamiyatga ega bo'lgan vegetativ organ bo'lib, uning morfologik tuzilishi va xilma-xilligi o'simliklarning ekologik sharoitlarga moslashuvchanligini aks ettiradi. Bargning oddiy yoki murakkab bo'lishi, shakli, cheti va joylashuvi o'simlik turiga xos belgilarni tashkil qiladi. Shu bilan birga, barglarning fotosintez, transpiratsiya va gaz almashinuvini amalga oshirishi o'simlik hayotini qo'llab-quvvatlaydi. Barglarning ekologik moslashuvlari (masalan, iynasimon, suvli yoki keng yuzali bo'lishi) ularning yashash muhitiga moslashishiga yordam beradi. Bu xilma-xillik o'simliklarning evolyutsion rivojlanishini ko'rsatib, ularni o'rganish va tasniflashda muhim mezon hisoblanadi. Barglarning funksional xilma-xilligi Fotosintez: Quyosh energiyasini organik moddalarga aylantiradi. Transpiratsiya: Suv bug'ini chiqarib, o'simlikdagi suv aylanishini ta'minlaydi. Gaz almashinuvi: Barg ostida joylashgan og'izchalari orqali kislorod va karbonat angidrid almashinuvini amalga oshiradi. Bargning morfologik xilma-xilligi o'simliklarning ekologik sharoitlarga moslashuvi, yashash joyi va hayotiy sikli bilan bog'liq. Bu xilma-xillikni o'rganish o'simliklarni aniqlash va tasniflashda muhim ahamiyatga ega [1,3,4].

References:

1. O'.E.Xo'janazarov, X.Mavlonov, J.S.Sadinov. "Botanika o'simliklar sistematikasi" Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" 2022.
2. O'.Pratov, A.S. To'xtayev, F.O'.Azimova, I.Z.Saparboyev, M.T. Umaraliyeva. "Biologiya" (botanika 6-sinf darslik) Toshkent- "O'zbekiston", 2017.
3. M.I. Ikromov, X.N. Normurodov, A.S. Yuldashev. "Botanika" Toshkent "O'zbekiston" 2002.
4. S. Mustafayev, O'. Ahmedov. Botanika – T: "O'zbekiston", 2006